
Rezensionsessay

Vom Buchdruck zur Digitalität. Über Schübe technischer Reproduzierbarkeit und ihre Folgen

Jarvis, Jeff: *The Gutenberg Parenthesis. The Age of Print and its Lessons for the Age of the Internet*, New York: Bloomsbury 2023. ISBN: 978-1-5013-9482-9; VIII, 318 S.

Rezensiert für H-Soz-Kult von Georg Fischer, Open Research Office Berlin, Freie Universität Berlin

Redaktionell betreut von Jan-Holger Kirsch

Jeff Jarvis (geb. 1954) ist langjähriger Journalist und lehrte bis 2023 als Professor für Journalismus an der City University of New York, bevor er an die Montclair State University in New Jersey wechselte. Seine Karriere ist geprägt vom Medienwandel: Sie begann bereits in den 1970er-Jahren und führte ihn durch das US-amerikanische Zeitungs-, Magazin- und Fernsehgeschäft. Anfang der 2000er-Jahre begann Jarvis, zum digitalen Wandel in Journalismus, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft zu arbeiten. Sein Mitte 2023 erschienenes Buch „The Gutenberg Parenthesis“ – zu Deutsch etwa „Die Gutenberg-Klammer“ – beschäftigt sich mit der Geschichte und den Folgewirkungen des Buchdrucks sowie mit den daraus ableitbaren „Lehren“ für das Internet-Zeitalter. Das lässt sich auch am Untertitel „The Age of Print and Its Lessons for the Age of the Internet“ ablesen. Den Haupttitel „The Gutenberg Parenthesis“ leiht sich Jarvis von dem gleichnamigen theoretischen Konzept dreier Forscher:innen aus Dänemark: den Literaturwissenschaftler:innen Thomas Pettitt, Lars Ole Sauerberg und Marianne Børch, die das etwa 500 Jahre lange Zeitalter des Buchdrucks im Westen als „Gutenberg Parenthesis“ erfasst und analysiert haben.^[1]

Der Kern des Arguments lässt sich in groben Zügen beschreiben: Die Gutenberg-Klammer öffnete sich mit der Erfindung der mechanischen Druckerpresse durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert und schließt sich etwa jetzt – also zu Beginn des 21. Jahrhunderts – mit der Verbreitung, Durchsetzung und Veralltäglichsung von Digitalität. Diese rund 500 Jahre stellen eine eigene Epoche in der kulturellen Entwicklung des Westens dar, wie Jarvis mit Bezug auf Pettitt, Sauerberg und Børch erklärt: Durch den Buchdruck wurde die bis dahin geltende kulturelle Vorherrschaft des Mündlichen umgestellt auf gedruckte Schriftlichkeit. Zwar war die mündliche Rede auch schon vorher durch Handschriften, Zeichnungen und ähnliche Techniken fixierbar, wie etwa die jahrhundertealte Tradition der kirchlichen Kopisten zeigt – aber die Druckerpresse mit beweglichen und austauschbaren Typen (auch „Lettern“ genannt) verschaffte der Schriftlichkeit einen Schub technischer Reproduzierbarkeit, der sich über mehrere Jahrhunderte auswirkte: Kollektive kulturelle Güter (wie mündlich tradierte Geschichten) wurden durch ihre Fixierung und Weitergabe mittels Druck nicht nur inhaltlich wie formal abgeschlossen, sondern auch über Räume und Zeiten hinweg transportierbar, standardisiert und zurechenbar auf einzelne Autor:innen. Dieser Trend befeuerte die Etablierung der individuellen Autorschaft und der menschlichen Kreativität als gesellschaftliche Konvention. Und mit der Ausbreitung des Verlagswesens in Jour-

nalismus, Literatur und Wissenschaft im sich entwickelnden Kapitalismus entstand unter anderem die formale Institution des Urheberrechts als wirtschaftliches und geistiges Schutzrecht. Gewissermaßen als Gegenstück zur individuellen Autorschaft erhob sich eine moderne, überindividuelle Öffentlichkeit, auf die sich zahlreiche Medien im Sinne eines Aufmerksamkeitsmarktes richteten und weiterhin richten.

In der Medienindustrie spricht man heute von verschiedenen „Auspielwegen“, wenn die technisch-kulturelle Übermittlungsweise eines Inhalts zu seinem Publikum gemeint ist, zum Beispiel über Social-Media-Kanäle, Websites oder gedruckte Texte. „Before the press, the only way to reach a large number of people“, so ruft uns Jarvis ins Gedächtnis, „was through performance, in sermon, speech, or play, and those words disappeared into the air and the memories of the few who heard them. Now for the first time, a larger public could be reached through print and these words could be spread past the constraint of time. Here is the birth of media, of propaganda, and of media public.“ (S. 50)^[2] Zu Beginn des 21. Jahrhunderts befinden wir uns wieder in einem tiefgreifenden medialen Wandel: vom analogen Print-Zeitalter der Urheberrechtsverwertung hin zu einem digitalen Zeitalter des Internets, der Datafizierung des Alltags in Kultur, Wirtschaft, Politik, Gesundheit, Recht und Wissenschaft sowie einer damit verbundenen datengetriebenen Verwertung (zu der Jarvis aus europäischer Sicht des Datenschutzes eine fast irritierend liberale Sicht hat; S. 231). Die schließende Gutenberg-Klammer darf man sich allerdings nicht wie einen harten Schnitt vorstellen, der die Medienpraktiken quasi über Nacht vollständig verändert. Folgt man Jarvis, handelt es sich hierbei eher um einen Übergangszeitraum von 50 oder 100 Jahren, in dem sich die Transformation zum Digitalen vollzieht und die etablierten Institutionen mitunter starke Beharrungskräfte zeigen, da ihre Arbeitsgrundlagen oder Geschäftsmodelle auf der Schriftlichkeit des analogen Drucks beruh(t)en.

Jarvis' Buch lässt sich als Innovationsgeschichte des Drucks lesen, die sich in großen wie kleinen technischen, kulturellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Veränderungen niederschlägt. In ähnlicher Form wurde dies bereits von der Historikerin Elizabeth Eisenstein ab den 1960er-Jahren als unerkannte Revolution („unacknowledged revolution“) analysiert (hierzu sehr instruktiv: Jarvis' Darstellung der Debatte zwischen Eisenstein und McLuhan; S. 133–143). Ausschlaggebend für Jarvis' Interesse an dem Thema war nach eigenem Bekunden die Beschäftigung mit dem Phänomen der Massenmedien; dies führte ihn in den Kaninchenbau der akademischen Auseinandersetzung entlang historischer, kommunikationswissenschaftlicher und soziologischer Literatur zum Buchdruck. Dass sich Jarvis dabei nur äußerst selten in den verzweigten Spezialdiskussionen verläuft, die die kaum zu überblickende akademische Literatur der letzten Jahrzehnte zu dem Thema zu bieten hat, sondern immer wieder den Weg zurück zu den großen Linien des Drucks und des Buches findet, dürfte auch an seinem journalistischen Hintergrund liegen: Jarvis schreibt, um verstanden, nicht um dechiffriert zu werden. Die Übersetzung diverser historischer Quellen und akademischer Sekundärarbeiten in ein für Fachfremde verständliches, plastisches und dennoch tiefgehendes Buch ist eine große Leistung des Autors.

Der Linearität des gedruckten Buches und der historischen Chronologie entkommt Jarvis dabei freilich nicht: Er beginnt am Anfang, genauer gesagt bei den Vorbe-

dingungen und Vorläufern der Gutenberg-Presse, und schließt am Ende mit Beobachtungen zur Gegenwart. Ähnliche Technologien beziehungsweise Konstellationen von technischen Artefakten wie im Europa des 15./16. Jahrhunderts hatte es bereits früher in anderen Regionen der Erde gegeben, wie Jarvis anmerkt, besonders in China und Korea, wo bewegliche Typen, Holzpressen und Papier bereits mehrere Jahrhunderte vor Gutenberg in Benutzung waren.^[3] Dass diese Technologien im Verbund mit der Druckerpresse nicht schon früher ihren Weg nach Europa fanden und dort ihre innovatorische Kraft entfalten konnten, war sicher der räumlichen Entfernung geschuldet. Zunächst legt Jarvis die verschiedenen Einzelteile aus, die in kombinierter Form den Buchdruck Gutenberg'scher Bauweise fundierten. Zu denken ist dabei nicht nur an materielle Technologie, sondern auch an handwerkliche Techniken: Da wäre etwa die Einheit des Wortes, das heißt die Konvention, im handschriftlichen Ausdruck zwischen den geschriebenen Wörtern Platz zu lassen, um sie als einzelne Einheiten (laut) zu lesen. Oder noch kleiner: Es brauchte auch die Vorstellung von einzelnen Lauten (Phonemen), die sich zu Buchstaben komprimieren und dadurch schriftlich zu Graphemen fixieren ließen. Pressen waren zu Gutenbergs Zeiten durchaus schon verbreitet, unter anderem um durch mechanischen Druck Wein, Olivenöl oder auch Papier herzustellen. Für geeignete Tinte und bewegliche Typen waren aber chemische beziehungsweise metallverarbeitende Verfahren nötig.

Dass Gutenberg zusammen mit seiner Werkstatt zahlreiche Experimente machen konnte, die schließlich zu der berühmten ersten Gutenberg-Bibel führten, ist nicht der Genialität eines einzelnen Mannes zuzurechnen, wie diverse Darstellungen insbesondere aus dem Journalismus nahelegen. Jarvis folgt keineswegs dieser verstaubten Theorie der großen Einzelhelden, sondern besinnt sich darauf, die einzelnen materiellen und immateriellen Bestandteile des Druckens in Gutenbergs Werkstatt miteinander in Beziehung zu setzen. (Eine Untersuchung als Fall im Sinne der techniksoziologischen Labortheorien der Akteur-Netzwerk-Theorie wäre naheliegend und stellt ein Desiderat dar.) Gutenbergs Talent sieht Jarvis vor allem darin, ein geeignetes Handgießinstrument hergestellt zu haben, das die Produktion der Typen beschleunigte, und in seiner Fähigkeit, das notwendige Kapital aufzutreiben, das für das ressourcenverschlingende Druckgeschäft in diesem frühen Stadium ohne rechten Markt erforderlich war. Es ist bekannt, dass sich die Technik des Druckens nach Gutenberg relativ schnell in Europa verbreitete und der Aufklärung genauso wie später – in Kombination mit der Innovation der Dampfmaschine – dem Kapitalismus und dem Verlagswesen tüchtig Auftrieb verlieh.

Genauso interessant sind aber Jarvis' zusammengetragene Beobachtungen: wie sich der Druck etwa auf die diversen ästhetischen Formen und Genres der Literatur auswirkte (zum Beispiel von Kochbüchern, technischen Anleitungen und Ratgebern, wissenschaftlichen Abhandlungen und Rezensionen, Romanen, Essays, Zeitungen, Flugblättern, aber auch pornografischen Darstellungen, Hassreden, Plagiaten und Falschnachrichten); oder auf die formalen internen wie externen Verweis- und Ordnungssysteme (Grammatik, Rechtschreibung, Seitenzahlen, Kapitel, Impressum/Kolophon, Inhaltsverzeichnisse, Zitierformen usw.); oder auf die Arbeitsteilung des literarischen Geschäfts im gerade entstehenden Markt der Urheberrechtsverwertung (S. 215–222) samt legaler und illegaler Distributionsformen (Lizenzen, Druckprivilegien, „Piraterie“, „Raubdruck“ usw.). Der Druck war

zudem für den Aufbau des modernen, auf statistischen Daten und Zertifizierung fußenden bürokratischen Staatswesens von entscheidender Bedeutung.^[4] Gleichzeitig führte er die Gesellschaft an das Problem heran, Falschnachrichten und nicht miteinander vereinbare Informationen oder Sichtweisen nebeneinander treten zu lassen, wie Jarvis in Rückgriff auf Eisenstein herausstreicht (S. 86): „Print carried both the credible and the incredible.“ Dieses Phänomen ist also durchaus nicht auf die *Fake News* im digitalen Raum beschränkt, sondern hat eine Wahlverwandtschaft mit früheren Formen technischer Reproduzierbarkeit (siehe etwa S. 162 mit Bezug auf die bürgerliche Öffentlichkeit der Kaffeehauskultur).

Im Aufkommen der interaktiven und vernetzten Ausdrucksformen im Internet sieht Jarvis zahlreiche Parallelphänomene mit denen des Printzeitalters der vergangenen Jahrhunderte. Mehr noch: Er vertritt die These, dass sich aufgrund der sich schließenden Gutenberg-Klammer die auf dem Druckparadigma basierenden (oder zumindest davon beeinflussten) gesellschaftlichen Praktiken und Institutionen in Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, Politik und Recht fundamental ändern werden (siehe kompakt S. 14 f.). Dass diese Transformation stattfindet, ist ziemlich offensichtlich, da die Eingriffstiefe der Digitalität enorm ist – fraglich bleibt vielmehr, *wie*, also in welcher Qualität und in welchem Zeithorizont die weitere Transformation verlaufen wird. Hierfür bietet Jarvis’ Rückblick auf die Innovationsgeschichte des Buchdrucks eine hilfreiche Folie, da mit ihr alltägliche Selbstverständlichkeiten als historisch kontingent erkennbar werden. Ein Kernelement der These von der Gutenberg-Klammer ist dabei die Fixierbarkeit des schriftlichen Ausdrucks, die die Flüchtigkeit des mündlichen Ausdrucks überwand – und die nun, würde man einer radikalen Auslegung der These folgen, wieder ins Gegenteil umschlagen, also wieder ephemere, kollektiv, unabgeschlossen werden könnte. Für diese Beobachtung gibt es durchaus konkrete Anhaltspunkte. Dazu muss man sich nur einmal die unglaubliche Vielfalt der Kommunikationspraktiken in den Social Media vor Augen führen (S. 188–194 sowie unter dem Stichwort „explosion of creativity“, S. 220). Trotzdem würde ich statt der Substitution zumindest für die nächsten Jahrzehnte eher eine Phase der Komplementarität erwarten, in der Text, Video, Audio, Bild und andere mediale Fixierungen nebeneinander existieren, ohne sich gegenseitig vollständig verdrängen oder ersetzen zu können.

Denn die gedruckte Schriftlichkeit als Kern der Gutenberg’schen Klammer hat auch in der digitalen Welt ihren zentralen Platz und wird ihn wohl lange Zeit weiter haben. Das bezeugen gerade die auf Milliarden von schriftlichen Werken basierenden Großen Sprachmodelle (*Large Language Models*, kurz: LLM; S. 231).^[5] Demnach ist das Zeitalter des Drucks eine Vorstufe zum Digitalen, keine Ausnahme von der dominanten oralen Kultur, wie es Jarvis im Gefolge von Pettitt, Sauerberg und Børch nahelegt. Dazu hilft es, sich das Druckverfahren à la Gutenberg und die späteren mechanischen Verfeinerungen (etwa durch die Linotype-Setzmaschine, siehe S. 125) unter dem größeren Phänomenbereich der Kopie – oder noch besser: der technischen Reproduzierbarkeit (Walter Benjamin) – genauer anzusehen. Es fällt auf, dass Jarvis Benjamin als Autor dieses Stichworts in seinem Buch nicht erwähnt (wenngleich Jarvis durchaus zahlreiche deutschsprachige Literatur im Original oder in Übersetzung heranzieht).

Das Fehlen des deutschen Theoretikers Benjamin beim US-Amerikaner Jarvis werte ich dabei nicht als Mangel. Denn man muss zugestehen, dass Benjamin in

seinen Überlegungen zur technischen Reproduzierbarkeit während der 1930er-Jahre vorrangig auf die damals neuen Technologien Fotografie und Film rekurrierte – den Buchdruck ließ er bewusst außen vor und bedachte ihn in seinem Essay von 1936 nur mit einem lapidaren Satz: „Die ungeheuren Veränderungen, die der Druck, die technische Reproduzierbarkeit der Schrift, in der Literatur hervorgerufen hat, sind bekannt.“^[6] Zudem versäumte es Benjamin in seinem aphoristischen Stil, explizit zu definieren, was er unter technischer Reproduzierbarkeit eigentlich verstand. Implizit lassen sich bei Benjamin zwei Formen – oder genauer: analytische Ebenen – von technischer Reproduzierbarkeit erkennen: Repräsentation und Replikation^[7]; diese beiden lassen sich um die Referentialität als dritte Ebene ergänzen. Während die Repräsentation die Vergegenwärtigung eines flüchtigen Inhalts aus der Umwelt in Form einer Speicherung meint (zum Beispiel die Fotografie eines Objekts oder die Audioaufnahme eines Klangs), ist mit der Replikation die Vervielfältigung einer solchen Speicherung angesprochen (bei digitalen Dateien etwa das verlustfreie Kopieren von einem Datenträger auf einen anderen). Referentialität schließlich umfasst den verweisenden Umgang im Gewebe von Bedeutungen (etwa als Zitat, Montage oder Sampling, aber auch Hyperlinks im Internet oder Große Sprachmodelle).

Einige Beispiele sollen die analytische Dreiteilung veranschaulichen. Zunächst zur Repräsentation: Mit der Erfindung der Fotografie, die Jarvis um 1839 verortet (S. 124), und der Phonografie seit etwa 1877 (S. 240) erfuhren die Medienpraktiken im 19. Jahrhundert auf der Ebene der Repräsentation ungekannte Schübe. Visuelle und auditive Eindrücke konnten medial festgehalten, auf Träger gebannt, transportabel gemacht und dank ihrer Speicherung wieder vergegenwärtigt werden. Die Fotografie repräsentiert einen bereits vergangenen, aber konservierten Moment; die Tonaufnahme repräsentiert ein ebenfalls vergangenes Geräusch, eine Musik oder anderen Klang. Davon ist die Ebene der Replikation zu unterscheiden: Replikative Praktiken lassen sich besonders gut an digitalen Dateien veranschaulichen, da sich diese prinzipiell beliebig oft und ohne Qualitätsverlust vervielfältigen lassen. Auch frühere Technologien wie Schallplatten aus Schellack (und später Vinyl), Tonbänder sowie der Film (zuerst auf Zelluloid und später für den Konsumbereich das Magnetband oder etwa die VHS-Kassette) sind geeignete Beispiele für eine Steigerung der technischen Reproduzierbarkeit auf der replikativen Ebene: Durch sie werden gleichwertige Exemplare des Originals vervielfältigt und breit verteilt. Schließlich die Referentialität: Sobald flüchtige Phänomene medial repräsentierbar beziehungsweise mit ihren Trägermedien replizierbar werden, ist ein verweisender, schöpferischer Umgang mit ihnen möglich. Im Rahmen referentieller Verfahren werden die Elemente als nicht abgeschlossen erlebt: Sie lassen sich neu verknüpfen, in Beziehungen zueinander setzen. Plastische Beispiele für ein solches Spiel auf der referentiellen Ebene sind etwa die Montage im Film, die vorher unverbundene Versatzstücke miteinander verbindet^[8], das Sampling von kurzen und kürzesten Musikausschnitten^[9] oder etwas allgemeiner das Zitat in Wissenschaft, Literatur und weiteren Künsten. Auch die Artefakte generativer Künstlicher Intelligenz sind nichts anderes als statistisch informierte Remixes bereits bestehender Werke mit unterschiedlich intensiver Referentialität.

Technische Reproduzierbarkeit steigert sich, wie auch Benjamin schrieb, schubweise entlang der gesellschaftlich zur Verfügung stehenden Reproduktionsmittel. Im Lauf der Jahrhunderte differenzierten sich die Medienpraktiken in den genann-

ten Ebenen aus. Der von Benjamin vernachlässigte Buchdruck zeigt, wie eng gefaltet die drei Ebenen im 15. Jahrhundert noch ineinander lagen: Zunächst musste ein Phonem, das heißt ein flüchtiger Laut, in ein Graphem überführt und auf diese Weise als kleinste Einheit eines Schriftsystems medial repräsentiert werden (beispielsweise der Buchstabe „A“). Das Graphem wurde in einem zweiten Repräsentationsschritt in spiegelverkehrter Form zu einer Type, einem metallenen Buchstaben gegossen, der als Vorlage für den Druck diente. Die anschließend mit Tinte benetzte Type wurde in abermals spiegelverkehrter Form auf das Papier gedruckt, sodass sich das repräsentierte Graphem mit dem Papier als seinem Träger verband. Dieser Schritt stellte bereits den dritten Repräsentationsakt im Verfahren des Buchdrucks dar. Doch damit nicht genug: Die beweglichen Typen konnten in einem Setzkasten gespeichert werden. Zeichen für Zeichen, Zeile für Zeile, Seite für Seite waren sie zusammengesetzt, sodass der Text – aus einer Vielzahl kleinerer, einzeln gespeicherter Einheiten bestehend – erneut repliziert werden konnte (ähnlich wie generative KI nahezu vollautomatisch kleinste Einheiten zu neuen digitalen Artefakten arrangiert, etwa Pixel zu Bildern oder Buchstaben zu Texten). Der Setzkasten konnte bei Bedarf durch Replikation neue Exemplare der Zeile, Seite oder des ganzen Buches schaffen. Innerhalb eines Buches konnte und kann der Text mittels Referenzen auf andere interne Stellen verweisen (etwa per Inhaltsverzeichnis, Index oder Personenregister), genau wie der Text auch in einem externen Verweissystem mit anderen Texten steht, etwa durch intertextuelle Zitate, Fundstellenangaben, Fußnoten oder Literaturhinweise.

Die Art und Weise, wie kopiert wird, differenziert sich also je nach den zur Verfügung stehenden Reproduktionsmitteln aus. Im Internet wird heute fleißig und schnell repräsentiert, repliziert und referenziert: In Windeseile ist eine kurze Situation mit dem Smartphone gefilmt (Repräsentation), ins Netz geladen (Replikation) und kann zum Remix-Phänomen werden (Referentialität). Ein geschärftes Mehr-Ebenen-Verständnis von technischer Reproduzierbarkeit wie oben beschrieben könnte dabei helfen, den digitalen Strukturwandel mikroskopisch wie makroskopisch genauer zu verstehen und ihn vor der Folie der Innovationen des Buchdrucks näher zu charakterisieren. Auffällig im historischen Vergleich ist, wie regelmäßig bei Reproduktionsschüben erneute Diskussionen um die Grenzen von Original und Kopie, Mensch und Maschine, Werk und Artefakt, Öffentlichkeit und Privatheit, Authentizität und Inszenierung usw. auftreten und wie Autorschaft, Werkautonomie und Verwertungsgefüge jedes Mal etwas anders konfiguriert werden müssen. Jarvis' Verdienst in dieser Debatte ist es, den großen Zusammenhang zu denken, den er mit vielen großen und kleinen Beispielen aus der reichhaltigen Geschichte des Buchdrucks zusammengetragen, dadurch sichtbar und plausibel gemacht hat. Ob die ephemeren Ausdrucksformen die fixierten wieder zurückdrängen werden, wie es die These der Gutenberg-Klammer vorschlägt, oder ob sich neue Verbindungen durchsetzen werden, lässt sich an dieser Stelle nicht abschließend sagen. In jedem Fall es ist hilfreich, Jarvis' Werk heranzuziehen, um die Qualität und Eingriffstiefe des digitalen Strukturwandels zu historisieren und sich bewusst zu machen, wie massiv westliche Industriegesellschaften bisher auf dem Paradigma gedruckter Schriftlichkeit basieren.

Das gedruckte Buch als soziale Praxis wird nicht verschwinden, wie Jarvis mehrmals in seiner Arbeit klarstellt. Aber die privilegierte, geradezu fetischisierte Stellung, die das Buch in den letzten Jahrhunderten gewinnen konnte, wird wohl wei-

ter erodieren und in Konkurrenz zu anderen Medienformaten an Einfluss verlieren: „The book destroyed the cathedral. The internet will destroy the book.“ (S. 243) Mit direktem Zitat von Kevin Kelly, einem Journalisten und Herausgeber von „Wired“, sieht Jarvis die Zukunft des Buches hochgradig referentiell: „[E]ach word in each book is crosslinked, clustered, cited, extracted, indexed, analyzed, annotated, remixed, reassembled and woven into the culture deeper than before. In the new world of books, every bit informs another; every page reads all the pages [...]“ (S. 243) Für die Geisteswissenschaften kann das Verschiedenes bedeuten. Man könnte etwa die bisherigen Verweis- bzw. Publikationspraktiken reflektieren, diese bewusster öffnen und damit stärken, den eigenen Werkzeugkasten nach geeigneten digitalen Instrumenten dafür befragen und weiter an der Entwicklung datenbasierter Methoden arbeiten, die dem Primat von Offenheit (als Grundlage für Referentialität) unterliegen und doch weiterhin der eigenen Identität als buchbasierter Disziplin gerecht werden. Jeff Jarvis’ pragmatischer Optimismus, der das Schließen der Gutenberg-Klammer mit dem Öffnen der Digital-Klammer zusammendenkt, ist dafür ein aufmunternder Wegbegleiter.

Anm. der Red.: Dieser Text steht auf Wunsch des Autors unter der Lizenz CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>).

Anmerkungen:

- [1] Siehe etwa diese Diskussion von 2010: https://web.mit.edu/comm-forum/legacy/forums/gutenberg_parenthesis.html (01.03.2026).
- [2] In dieser Absolutheit dürfte die Aussage wohl nicht zu halten sein. Jarvis unterschätzt die Bedeutung der Kunst, insbesondere der Malereien und Skulpturen in den christlichen Kirchen, wo kanonisierte Glaubenserzählungen sehr wohl ein großes Publikum erreichten. Für diesen Hinweis danke ich Christoph Classen.
- [3] Siehe dazu etwa Cornelia Schneider / Volker Benad-Wagenhoff / Hailian Chen, Type. Buchdruck in Europa und Asien. Herausgegeben von der Gutenberg Stiftung und der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V., Wiesbaden 2025.
- [4] Vgl. Thomas Vesting, Die Medien des Rechts. Buchdruck, Weilerswist 2013.
- [5] Diese Passage ist die einzige Stelle, an der sich Jarvis zu Großen Sprachmodellen und (generativer) Künstlicher Intelligenz (KI) äußert. Vermutlich war das Manuskript im Herbst 2022, als OpenAI ChatGPT veröffentlichte, bereits abgeschlossen. Mit dem Thema KI befasst sich Jarvis in einem wöchentlich erscheinenden Podcast namens „AI Inside“, den er co-moderiert: <https://aiinside.show> (01.03.2026).
- [6] Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und weitere Dokumente. Kommentar von Detlev Schöttker, Frankfurt am Main 2007, S. 11 (Fassung von 1939).
- [7] Ebd., S. 212 (Kommentar); Burkhardt Lindner, „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, in: ders. (Hrsg.), Benjamin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2011, S. 229–250, hier S. 233.
- [8] Vgl. die paradox wirkende Umschreibung der Montage als „dichtende Schere“ bei Béla Balázs, Montage [1930], in: Helmut H. Diederichs (Hrsg.), Geschichte der Filmtheorie. Kunsttheoretische Texte von Méliès bis Arnheim, Frankfurt am Main 2004, S. 279–287, hier S. 280.
- [9] Georg Fischer, Sampling in der Musikproduktion. Das Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Kreativität, Marburg 2020.

Zitation

Georg Fischer, Rezensionessay: *Vom Buchdruck zur Digitalität. Über Schübe technischer Reproduzierbarkeit und ihre Folgen*, in: H-Soz-Kult, 19.03.2026, <https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-157404>